

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО НАУКИ

Жалилов Фаррух Абдурауфович

Бухарский государственный педагогический институт

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования представлений о традиционном пении – макоме на уроках музыки в общеобразовательных школах. Обсуждаются проблемы, возникающие при изучении классических песен в учебниках, недостатки в профессиональной подготовке учителей музыки, недостаточная компетентность в исполнении макамов и пути их устранения.

Ключевые слова: классическое, традиционное пение, пение, маком, наследие, диапазон, четырёхоктава, малая октава, импровизационное исполнение.

Исходя из приоритетных задач, обозначенных в Законе Республики Узбекистан «Об образовании» и Национальной программе по подготовке кадров, наше национальное музыкальное наследие, в частности макамы, играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения в духе уважения к национальной культуре и ценностям, формировании у него духовно-нравственных качеств. Одним из основных средств духовно-нравственного воспитания молодёжи является наше музыкальное наследие – школа макомного исполнительства. Народные песни и макамы, как художественно-эстетические источники, обладают свойством воспитывать ум ребёнка через чувства, а чувства – через разум. Характерная особенность макамов – обеспечение достижения интеллектуального совершенства через осознанное освоение всех аспектов традиционной добродетели, основанной на глубине ума и логическом мышлении. Область применения народных песен и макамов не ограничена. Включение в учебники примеров их исполнения в соответствии с возрастными особенностями, мировоззрением и уровнем нравственно-эстетического развития учащихся будет способствовать повышению духовности учащихся в процессе обучения. В настоящее время основной целью музыкального образования в образовательных учреждениях является воспитание подрастающего поколения в духе уважения к национальному музыкальному наследию. Специалисты отмечают, что изящные и проникновенные, глубоко философские по смыслу классические макомные тракты, впечатляющие инструментальные и лирические мелодии издавна известны нашему народу. Сохранение макамов на протяжении веков тесно связано с рядом факторов, в частности, с высоким исполнительским мастерством мастера и музыкантов. Критерием, отражающим живой процесс народной музыки, является исполнительская практика. Чем более развита и совершенна исполнительская практика, тем большее влияние она оказывает на творческое развитие. В учебнике «Музыка» С. Бегматова, Д. Каримовой и К. Мамирова для шестого класса общеобразовательных школ и в учебнике «Музыка» О. Иброхимова и Дж. Садирова для седьмого класса раскрываются понятия классической музыки, мелодии, песни, виды шашмакома и макома. Каждая тема представлена примерами исполнения для слушания и пения с учётом возрастных особенностей детей. В процессе изучения тем учебника возникло много вопросов, касающихся практики пения, и были выявлены проблемы. Учебник музыки для шестого класса ориентирован на освещение

определенной темы в каждой четверти. В течение четвертей учащиеся получают теоретические сведения об исполнительских школах шашмакома, чормакома и хорезмского макома. Однако образцы исполнения для приобретения навыков и квалификации исполнения макомных песен предоставлены не были. Основная причина этого заключается в том, что образцы исполнения в этих школах макомного исполнительства состоят из произведений с большим диапазоном и требующих высокого исполнительского мастерства. Поэтому авторы решили не предоставлять эти произведения. При отборе песен в соответствии с возрастными особенностями, мировоззрением и уровнем нравственно-эстетического развития учащихся, встречаются многочисленные примеры исполнения в стиле оазисного пения – произведения, находящиеся на уровне классического пения. Например, народные песни «Шароб», «Тановар», «Мискинлар», «Фергонача», десятки песен композиторов прошлого, таких как «Солим», «Дилхиродж», «Салламно», а также классические песни, такие как «Чоргох 4», «Кашгарча», «Рок», «Сарохбори», «Дугох 2-3». Чтобы воспитать подрастающее поколение всесторонне развитыми личностями, способными воспринимать наше национальное музыкальное наследие, необходимо включать в учебники полные версии этих песен. После теоретических знаний по предмету музыкальная грамота и исполнительские произведения должны логически соответствовать предмету. Например, учебник дает представление о классической музыке, а в разделе музыкальной грамоты переносится процесс проведения упражнений, не относящихся к предмету. Исходя из психофизиологического состояния детей, в течение часового урока необходимо выбирать как музыкальную грамоту, так и песнопения в соответствии с темой, не отвлекая внимание ребёнка на три разных вида деятельности. В разделе музыкальной грамоты целесообразно использовать ключевые слова или термины, связанные с классической музыкой, такие как маком, бозгой, названия макомов и т.д. В разделе песнопений включение классических мелодий «Фергъонача жанон», «Эй сарвиравон», «Сарохбори дугох тароналари», «Каландар», «Сокийнома» и «Уфорлар» повысит эффективность урока. Выбранные произведения соответствуют уровню мастерства и вокальным возможностям учащихся, диапазон составляет полторы октавы, и являются комфортными для исполнения, не вызывая перенапряжения голоса и умственных затруднений. К счастью, произведения, исполняемые на занятиях, будут звучать в конце года на «Отчётных концертах», а также в музыкальных программах и передачах Узбекской телерадиокомпании, в частности, в программах «Тараннум», «Оханрабо», «Дилнаво», «Кухна замин оханглари», «Олтин мерос». Нельзя сказать, что все преподаватели музыки обладают высоким исполнительским мастерством. Не все преподаватели – талантливые певцы или, наоборот, музыканты. Поэтому преподаватель музыки выступает на пределе своих возможностей. Специалисты считают, что исполнительское мастерство и опыт нескольких поколений известных певцов и музыкантов в исполнении макома обусловили расцвет этого направления. В этом смысле композитор и исполнитель, достигший уровня мастера, стремится внести свой вклад в увековечение образцов классической музыки, «заражая» своих учеников своим творческим гением. Ученики также должны следовать этому правилу и стремиться к дальнейшему совершенствованию научных и творческих навыков, полученных от своих учителей, и, в свою очередь, передавать их будущим поколениям. Как говорится в главе «Воспоминания о Хафизе и музыкальном искусстве» из «Кобуснаме» Кайковуса, мастера

музыкальной науки сочиняли мелодии, соответствующие характеру каждого класса людей той эпохи, в которую жил этот автор. Одними из таких классов были дети и люди с хрупким телосложением, то есть женщины. Для этого народа, говорится в произведении, они создали песню, чтобы и этот народ мог наслаждаться ею. Потому что среди всех гамм нет такой приятной, как таронадин». В конце XIX — начале XX веков один из великих продолжателей традиции исполнения макомов, известный хафиз и музыкант Абдулазиз Расулов, в целях совершенствования творческих способностей своих учеников показывал молодым певцам, разучившим макомы, разные варианты одной и той же песни и учил их самостоятельно импровизировать. Мастер требовал от своих учеников достижения творческого совершенства в исполнении.

Изучение макомов по системе «мастер-ученик» сложилось в далёком прошлом и продолжается по сей день. Издавна урок исполнительства традиционно проводился в формате мастер-ученик. Каждый ученик находился под контролем и воспитанием своего учителя.

Навыки игры слов, пения, правильного произношения, понимания смысла стихов и газелей, изучения музыкального наследия, характерные для музыкального и литературного искусства, всегда находились под контролем педагогов. Самостоятельное выступление ученика перед публикой и любителями музыки осуществлялось с непосредственного разрешения педагога.

Преподавателям музыки, не имеющим опыта пения, необходимо проходить переподготовку на специальных курсах и развивать своё мастерство. В противном случае будет сложно достичь желаемых результатов. Для восполнения пробелов в учебниках для 6-х и 7-х классов общеобразовательных школ было прослушано более 250 произведений «Шашмаком» и более 50 произведений «Чормаком», отобраны песни, которые могли бы исполнить учащиеся, и создан новый музыкальный сборник «Мумтоз ашула». В сборнике каждый пример исполнения представлен полностью, указаны порядок и правила исполнения. Сама эпоха требует проведения обширных исследований для формирования у учащихся понимания макома в музыке и устранения выявленных проблем. Совместно с Институтом переподготовки учителей и Республиканским образовательным центром регулярно проводятся семинары «Школа мастерства», на которых рассматриваются некоторые вопросы, встречающиеся в школьных учебниках. В заключение следует отметить, что музыка, как и все другие сферы общественной жизни, не может развиваться без использования бесценного наследия наших предков. Поэтому сохранение верности традициям и опора на них во все времена – залог будущего успеха, перспектив детей и гармоничного воспитания следующего поколения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Иброхимов.О., Садиров.Дж. Музыка. Учебник для 7 класса. Издательство и типография им. Г.Гулома. -Т.: 2001.
2. Маврулов.А.А., Азимов.Б.А. Сборник материалов Республиканской научно-теоретической, научно-практической конференции на тему «Повышение и развитие музыкально-исполнительской активности молодёжи». -Т.: 2010
3. Кадыров Д.К. Традиционное пение. Издательство «Экономика и финансы». 2008
4. Абдуллаев С. С. и др. Эстетика цвета в воспитании пластической культуры архитектора //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 384-386.

5. Абдуллаев С. С. и др. Орнаментальная символика в народном декоративно-прикладном искусстве Бухары //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 17-19.
6. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
7. Дустова, Дилдора Собиржановна, and Сайфулла Файзуллаевич Абдуллаев. "Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования." PEDAGOGS journali 1.1 (2022): 84-86.
8. Abdullaev S., Mamatov D. Pedagogical foundations in the teaching of folk arts and crafts of Uzbekistan in the training of teachers of fine arts //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 10019.
9. Djalolovich, Y. N., Kodirovich, M. D., Ruziboevich, S. A., & Islomovna, M. D. (2021). Improving the professional training of fine art teachers. *European science*, (2 (58)), 44-46.
10. Аминов, А. Ш., Мамурова, Д. И., Маматов, Д. К., & Собирова, Ш. У. (2021). Проблемы организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях. *European science*, (2 (58)), 77-79.
11. Шукуров, А. Р., Ядгаров, Н. Д., Маматов, Д. К., & Аминов, А. Ш. (2021). Методика использования компьютерных программ на уроках рисования в средней школе. *European science*, (2 (58)), 47-50.
12. Mamatov D. PROJECTS OF MAKING CLAY AND PLASTIC TOYS IN PRE-SCHOOL EDUCATION //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 9. – С. 281-285.
13. Muzafarova A. N. FORMS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR VISUAL AND CREATIVE ACTIVITIES //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 119-123.
14. Muzafarova A. N. FORMS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR VISUAL AND CREATIVE ACTIVITIES //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 119-123.
15. Muzafarova A. N. THE ROLE OF ARTISTIC CREATIVITY IN THE PREPARATION OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
16. Olimov S. S., Mamurova D. I. Directions For Improving Teaching Methods //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9671–9678-9671–9678.
17. Olimov S. S., Mamurova D. I. Information Technology in Education //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-22.
18. Zubrilin, Konstantin Mikhailovich, and Avliyakov Muzaffar Muhamedovich. "Objectives of Teaching Drawing." *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress* 2.2 (2023): [78-81]
19. Mamurova D. I., Abdullayev S. S. Importance of decorative painting in fine art lessons in general secondary schools //INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 32-37.
20. Olimov S. S., Mamurova D. I. Opportunities to use information technology to increase the effectiveness of education //International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). – 2022. – Т. 14. – №. 02.

21. Mamurova D., Khusnidinova N. Didactic possibilities of using computer graphics programs in the educational process //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 84. – C. 02020.